

A Mesa de Santo Estêvão de Samil: Um Legado da Proto-História e Romano ou Medieval/Moderno?

Ernesto Albino Vaz¹

Resumo: No conceito que nos interessa para este estudo, podemos definir sincretismo como um difuso edifício cultural, que mistura o legado proto-histórico e romano, agregado pelo *barro* cristão. Tem sido à sombra desta herança histórica, muito heterogénea, que etnólogos e antropólogos vêm amparando os seus estudos sobre as festas solsticiais do início do Inverno na Terra Fria Transmontana. Este texto rompe com esta explicação tradicional da Mesa de Santo Estêvão de Samil, filiando-a na actividade do antigo conselho medieval da paróquia – o conjunto dos *homees boos*. Esta assembleia, dirigida pela aristocracia da lavoura, governou a freguesia desde a sua fundação, no século XII, até à extinção deste órgão, sete centúrias mais tarde, quando foi substituído pela Junta da Paróquia, no contexto da reforma administrativa do liberalismo oitocentista.

1. Introdução

A classificação pela UNESCO dos Caretos de Podence como Património Imaterial da Humanidade acendeu uma luz potentíssima sobre o Distrito de Bragança e o seu vastíssimo património imaterial. Legado que tem sido estudado todo junto, no mesmo feixe, atado pelo cordel fornecido por celtas e romanos. Mas terá todo a mesma etiologia, a mesma origem? Este texto pretende lançar o debate em torno desta questão.

2. O Conselho de Samil

A mesa comunitária de Santo Estêvão é uma forte herança cultural do antigo Conselho de Samil, referido pela primeira vez nas inquirições de 1258, que nesta data nomeava também o pároco da igreja (Alves, III, 373). Foi este órgão, do poder dos lavradores, que governou a freguesia durante mais de sete séculos. Governar a freguesia exigia uma organização de pulso forte. Era preciso estabelecer regras, posturas e leis, onde os deveres e direitos de cada vizinho ficassem bem definidos. Não podia haver dúvidas na sua aplicação. Estes procedimentos eram tanto mais complexos quanto, até ao liberalismo oitocentista, todos os prados, lameiros, malhadas, devesas e soutos eram comunitários. Ninguém tinha pastos próprios nem lenhas. E, numa freguesia em que os vizinhos, totalmente dependentes do lume, e mais boieiros e pastores do que lavradores, já estamos a ver a girândola de dificuldades, içada pela gestão anual das pastagens e soutos comuns.

Na verdade, estas áreas – que não eram elásticas – confrontavam-se com um número de vizinhos em ascensão desde finais da Idade Média, no contexto de numa economia de base essencialmente boieira e pastoril. Ou seja, as pastagens e soutos estavam a tornar-se num recurso escasso, porque muito solicitado

Fig. 1 (ao lado) O célebre gadídeo, depois de 4 dias de demolha, prepara-se para a cozedura no grande caldeirão, sobre a fogueira crepitante, atichada por grossos troncos de carvalho, rebocados das sortes de lenha dos mordomos de Martim Cansado

¹ Arqueólogo. Investigador da História local e regional.

Fig. 2 O Padre Estevinho benze o ágape comunitário, antes do aguardado *ajuste de contas* com o famoso bacalhau, cor de palha e grossa Lombada, recém-chegado a Samil, vindo dos mares frios do Norte. Este acto marca a transição do sagrado para o profano da Festa de Santo Estêvão. Vai iniciar-se o rodopio dos convivas, esfregando as mãos, a caminho da Mesa...

por bois, ovelhas, cabras e porcos, animais exigentes de espaços amplos – e específicos para bois e o gado miúdo – espicaçando a conflitualidade territorial entre os vizinhos da freguesia, sobre o uso dos pastos e lenhas.

3. A Mesa do Conselho de Samil.

Para impedir a explosão das disputas, contaminando o bom governo da freguesia, os chefes de família – que só eles constituíam o Conselho – reuniam-se todos os anos depois do Natal. A discussão da ordem de trabalhos, sempre muito longa e espinhosa, prolongava-se depois à volta da mesa, cujas vitualhas eram cozinhadas pelos lavradores, com exclusão total de filhos e mulheres. Sublinhemos esta excepção: num tempo em que só as donas de casa tomavam conta da cozinha, os homens quebravam aqui a regra e assumiam, eles próprios, o comando do lume, dos temperos e do ponto da ebulição dos potes.

A Mesa de Santo Estêvão de Samil remete-nos para a *imitatio* do ágape, a refeição comunitária dos primeiros cristãos (S. Paulo, 1ª Coríntios, 11, 20, 33 e Actos dos Apóstolos, 2, 42 e 20,7). A refeição colectiva do Conselho de Samil apresentava-se assim como o instrumento mais eficaz para dirimir os conflitos, desafiadores da indispensável harmonia entre os lavradores, e onde todos podiam participar na gestão dos territórios ganadeiros e pastoris comuns, digerindo, no interior do Conselho, as inevitáveis tensões acumuladas durante o ano. Por outro lado, a Mesa era o sítio propiciatório para refazer as relações pessoais entre vizinhos, desavindos pelos embates atizados no interior de uma comunidade complexa, e cujos interesses eram contraditórios – os mesmos pastos e soutos para uma população em crescimento constante. Quer dizer, à Mesa do Conselho, sorvia-se não só o *tinto da Fonte da Telha e da Carriona*, cujas *virtudes* o indicavam como o melhor conciliador para relançar e reforçar as pontes de comunicação entre os participantes, dissolvendo quezílias e ressentimentos, como também se sorvia o

Fig. 3 O Juiz da Festa, com a imagem de Santo Estêvão, é o primeiro a chegar à grande mesa comunitária da Freguesia de Samil. O Santo, depois de içado no seu pedestal, assistia, reconhecido, ao grande ágape anual, que tem o seu nome. Durante o ano, tomara boa conta das culturas da freguesia, expulsando as trovoadas para fora do termo. E os fregueses, *gratos pelo trabalho feito*, queriam tê-lo entre eles à mesa, previamente benzida pelo pároco.

sopro da ataraxia a serenidade e o autodomínio do espírito – que era a *mezinha* sugerida por Epicuro e pela Escola de Atenas, no séc. IV a.C., para arrefecer as *convulsões quentes* das cabeças dos vizinhos de Samil, no contexto de uma acesa disputa na utilização das melhores pastagens e malhadas do termo da freguesia, que tinham de chegar para todos.

Mas as mesas comunitárias do nordeste transmontano têm sido lidas à luz do legado cultural Idade do Ferro e da Romanização. É dentro destas balizas temporais que o Abade de Baçal escreve: (...) *é escusado dizer que estas festas perpetuam o culto báquico e a liturgia das bacanais à sombra do hagiológico cristão* (Alves, IX, 294). Pelo mesmo caminho tem andado Pinelo Tiza, meu querido amigo, nos seus profundos estudos sobre as festas solsticiais, entre o Natal e os Reis, quando assume que (...) *tudo depende do relacionamento que a festa pagã foi mantendo com o cristianismo* (...) (Tiza, 2004, 15).

Ora, como se infere deste texto, a nossa leitura da Mesa de Santo Estêvão de Samil propõe outras

baías cronológicas para a sedimentação no tempo deste extraordinário património imaterial da freguesia. Reforçamos aqui o que escrevemos no ponto seguinte: se o Conselho, extinto em 1860, foi o órgão do governo da paróquia, acompanhando-a desde a sua fundação na primeira metade do séc. XII – durante sete séculos – já quanto à sua refeição, que fechava a ordem de trabalhos anual, é mais difícil circunscrever-lhe os contornos temporais. Mas o facto de ter resistido ao fim do Conselho, no seio do qual tinha nascido e lançado raízes profundas, dá-lhe garantidamente um lastro medieval/moderno, reforçado pelo seu total fechamento às mulheres, mesmo quando viúvas e cabeças de casal. Em Alfaião, a origem da Mesa de Santo Estêvão pulsa na mesma direcção da que propomos para Samil, remetendo-nos para *a reunião do conselho vicinal* (...) onde se discutiam os assuntos locais (Tiza, *ibidem*, 165).

Fig. 4 Vista parcial da mesa de Santo Estêvão de Samil. Cerca de meio milhar de fervorosos devotos da mesa do primeiro mártir do cristianismo acaba de ajustar contas com o famoso bacalhau, no grande salão da Casa de Santo Estêvão. Este edifício substitui hoje o adro, que, durante séculos, foi o espaço onde se estendia a mesa quando o sol de Dezembro tinha força para ajudar a aquecer a festa. Em dias de chuva ou neve, o juiz da mordomia, lavrador abastado, oferecia o seu amplo curral para a amesendação comunitária.

4. O Fim do Conselho: a mesa mantém-se

Em 1860, o Conselho foi substituído pela Junta da Paróquia. Aquele órgão, esvaziado das suas funções, acabava. Mas o que não acabou foi a sua componente palatal, de raízes bem fundas no tempo: os chefes de família, antigos membros do Conselho, continuaram a sentar-se, sozinhos, à sua mesa comunitária, que, mantendo a estrutura participativa anterior, só incluiu os rapazes, quase um século mais tarde, e as mulheres já após o 25 de Abril de 1974, depois de porfiada luta, conduzida pela D. Celeste, de Cabeça Boa e pela Irmã Céu, apoiadas pela eficaz parenética do pároco de então, o Cónego Abílio Miguel, movimento em que se integrou a minha tia Maria Neto, entre outras mulheres de têmpera rija. Ou seja, apesar de terem perdido o poder de governar a freguesia, a mesa manteve-se, até aos anos quarenta do século passado, exclusiva dos vizinhos, cabeças de casal, masculinos, tal como acontecia durante a vigência do Conselho.

5. A transição das duas mesas

A transição entre as duas refeições – a do Conselho e a que chegou até nós – beneficiou de quatro factores decisivos. Primeiro, a mesa tornara-se uma

tradição, isto é, o tempo já a tinha enraizado na memória colectiva da aldeia. Segundo, a boa mesa dificilmente se perde. O céu bucal nunca deixa cometer *crimes* destes... Terceiro, era uma criação dos segmentos mais poderosos da freguesia – a nata dos lavradores, cuja influência continuou decisiva. Por último, foi capaz de granjear a aquiescência do então Reitor da paróquia, Padre José Manuel Rodrigues e do Reitor do Santuário do Divino Senhor de Cabeça Boa, Padre Lino António Gomes, nossos conterrâneos, e ambos elementos cimeiros da primeira Junta da Paróquia.

6. Santo Estêvão veio depois

Em 1758, o actual patrono da Mesa ainda não tinha o seu nicho na Paroquial de Samil (Capela *et alii*, 325). Um século depois, a nova Junta da Paróquia ofereceu *vinho ao povo*, no valor de 600 reis, e não à festa de Santo Estêvão. Ou seja, o novo Patrono da mesa, morto à pedrada em Jerusalém, cerca do ano 30, chegou muito mais tarde, sucedendo assim ao patrocínio do extinto Conselho. Tratava-se de uma opção natural, porque o aniversário deste primeiro mártir da Igreja – 26 de Dezembro – coincidia com o calendário da antiga mesa comunitária, criada sob a alçada do Conselho.

Fig. 5 Levantada a Mesa, os mordomos – os cozinheiros de Santo Estêvão – sorriem, satisfeitos. Os parabéns tinham chovido de todos os lados... *Muito bem, o bacalhau estava no exacto ponto da demolha e da cozedura!... E o vinho ... a melhor pinga dos últimos anos!... Que bem escorria, garganta abaixo... acompanhado do bacalhau!... Muitos parabéns... Pro ano, cá estaremos, outra vez!...*, atiravam os mais arrebatados. Os convivas iriam voltar, trazendo outros devotos de Santo Estêvão, da cidade e das aldeias vizinhas. Mas os mordomos, esgotados das canseiras da festa, iriam entrar num período de *defeso* de sete anos, que é o tempo da roda da mordomia para dar a volta ao povo. E ninguém escapa à sua malha apertada...

7. O vinho de Santo Estêvão

O vinho foi sempre a marca de uma grande e requintada civilização mediterrânica. Os romanos cultivaram-no e ensinaram os povos europeus a fazer o mesmo. A aristocracia do Império fez dele a imagem do bom gosto e da distinção social. *O vinho inicia-nos nos mistérios vulcânicos do solo, nas riquezas minerais escondidas (...)* e o seu derramamento quente, a sua segura e escaldante dispersão ao longo das artérias, são sensações quase sagradas, por vezes fortes de mais para uma cabeça humana (...) assim escrevia Adriano, na primeira metade do século II, àquele que viria a ser o futuro Imperador Marco Aurélio (Yourcenar, 1974, 14). A Idade Média provou, gostou e rendeu-se à sua sedução. No palácio do rei, o copeiro-mor desempenhava um dos cargos mais disputados e influentes. Era preciso escolher sempre o vinho sem mácula e adequado a cada ciclo da mesa. No século XII, os bispos começaram a rodear

as cidades francesas com grandes cinturas de vinhas (Duby 1978, 254). É que às delícias e ao bálsamo do palato, somavam-se as necessidades do ritual católico, durante a missa. Agora já entre nós: ainda no primeiro terço do século XIII, os cistercienses de Zamora (Santa Maria da Moreruela), sempre eles a petiscarem a pedagogia do vinho, começaram a ensinar também os moradores de Cabeça Boa, a anexa de Samil, a produzir o perfumado sumo da cepa na sua faceira – *um terroir* de pedologia cascalhenta, soalheira e abrigada. Não precisamos de prosseguir este discurso laudatório do *néctar* dos deuses para fundamentar o quão sensível e espinhosa era a tarefa dos mordomos para seleccionar um vinho vigoroso e profundo – o melhor companheiro do bacalhau de Santo Estêvão.

De entre as cinco virtualhas da mesa, o bacalhau, as batatas, o pão, vinho e o azeite só o primeiro vinha de fora. Comprado. Nos finais dos anos sessenta do século findo, as outras quatro ainda se adegavam

em casa dos mordomos, recaindo, muitas vezes, a maior contribuição sobre o juiz, o secretário e o tesoureiro – funções atribuídas aos lavradores de maior lastro fundiário, como já referimos atrás. O pipo de 4 almudes, içado sobre um cepo, no cimo da comprida mesa do adro, ficava cheio até ao bucal, depois de receber 8 cântaros, tantos quantos o número de mordomos. Nesta mistura de vinhos havia um *mas*, que era este: e se a bacteriazinha acética já *tivesse feito das suas* numa das pipas fornecedoras, entrando sorrateiramente pela fissura de uma aduela ou da rolha do tonel?

Para evitar semelhante catástrofe, provocada pelo ataque traiçoeiro da bactéria vinagreira, do ranço e de outras patologias, os mordomos reuniam-se uma semana antes da mesa para visitarem cada uma das adegas donde sairia o precioso baco da festa. Tinham de decidir, em conjunto, e por unanimidade, se todos os vinhos da colheita, de três meses antes, estavam nas melhores condições de conservação para, depois de agregados, poderem servir-se na mesa de Santo Estêvão. Logo ao primeiro gole, os mordomos promoviam ruidosos estalidos de língua para molharem bem as papilas gustativas, numa exigente análise para apanhar as maleitas tradicionais do tinto. Do exame, podiam sair três decisões: *hum... este não serve..., este serve... e oh... oh!... este até se mastiga!*... No primeiro caso, não havia nada a fazer: o vinho estava rejeitado *in limine*; o segundo exigia aprofundar os fundamentos do *veredictum*. Só o terceiro naípe tinha sido aprovado por unanimidade e aclamação. Muitas vezes, mesmo *o que servia* era substituído por uma injunção extraordinária do que *até se mastigava*, obrigando alguns mordomos a reforçarem o seu quinhão para que o vinho da mesa subisse acima do cume dos últimos anos, numa emulação competitiva com os mandantes de mesas anteriores.

A questão, no fundo, era esta: se, quanto à qualidade do bacalhau, podiam sempre imputar-se eventuais responsabilidades ao fornecedor – que era de fora – já quanto ao vinho, os mordomos ficariam debaixo de uma furibunda crítica se a qualidade descesse da fasquia média. Era um ferrete que manchava os mordomos responsáveis por tão manifesto desrespeito ao povo. Um labéu encardido que levava anos a sair. Usado nos trabalhos agrícolas da azei-

tona, ceifas e malhas, dependurava, no patíbulo da crítica mordaz, os infelizes mordomos, responsáveis pela *zurrapa* da última mesa comunitária. Sujeito a este crivo tão exigente, o vinho escolhido só podia mostrar-se um óptimo companheiro do bacalhau no processo digestivo, muito demorado e complexo da mesa de Santo Estêvão...

8. A Casa de Santo Estêvão, o bacalhau, o azeite de Palhares e os *homes boos* de Samil

A mesa, que foi durante muitos anos tão grande como o adro da Igreja, encontrou finalmente pouso definitivo na Casa de Santo Estêvão. É aqui que hoje somos desafiados para um *ajuste de contas* com o famoso bacalhau, de forte costado lombar. *Duelo* que só pode terminar com o *esqueleto limpo* do gadídeo na orla do prato... A nadar sobre o *ouro líquido* de Palhares, como dizia Homero há 2 800 anos, a posta, de alta estatura, oferece-se, em finas lascas, ao menor esforço da faca!... Obrigado, *homes boos* do antigo Conselho de Samil e antepassados nossos ... À mesa, que vós pusestes há séculos e que continua posta, repetiremos sempre: nunca esqueceremos o vosso feito heróico!... As nossas *hossanas* vão também para a Junta da Freguesia que levantou os aposentos de Santo Estêvão, onde hoje *suamos*, em Dezembro, escorrências de felicidade!...

9. Quatro preceitos para um bom desempenho na mesa de Santo Estêvão de Samil...

Querendo ser um dos convivas, vá fazendo os preparativos para a exigente *liturgia*, que se está anunciando... Para participar nela, siga, com rigor *canónico*, os quatro preceitos seguintes:

1. Os olhos, que são sempre os primeiros, têm de apresentar-se bem abertos e desembaciados. Num primeiro momento, atónitos, ao contemplar a posta, fumegante, com grandes dificuldades em sujeitar-se às dimensões do prato.... Depois, atentos, dirigindo a faca no assalto, sem pressa, ao arcaboijo lombar do gadídeo ...

2. O nariz e a respectiva pituitária devem mostrar-se prestadios e desobstruídos para captarem os primeiros e os mais etéreos odores, atijando o célebre reflexo pavloviano da cavidade palatal...

3. O céu bucal e a língua, sobre os quais recai o peso de maior responsabilidade, comparecerão com todas as papilas afinadas e intactas para registar e identificar toda uma conexão de fluxos nervosos, que nos fazem *comungar* da essência dos momentos únicos!...

4. Finalmente, uma cautela especial: a pressa, grosseira e cega, está, obrigatoriamente, banida da mesa.

10. A ronda as adegas

Levantada a mesa, onde tinha tombado um bacalhau cor de palha, *lascante*, içado dos mares frios da Terra Nova e refinado ao sol da nossa Costa Nova, iniciava-se a ronda das adegas para nos encontrarmos, finalmente, com o melhor tinto do ano de Samil, que o olfacto apurado dos mordomos de Santo Estêvão não tinha conseguido farejar...

Neste percurso, verdadeiro ritual de iniciação dos mais novos, já com um pé no primeiro escalão da mocidade, provavam-se uns *palhetos* joviais e atrevidos, na companhia da lua cheia de Dezembro, que nos alumiaava nas vielas mais esconsas, rebeldes à electricidade, recém-chegada à aldeia... Durante toda esta *ladainha, em devoção do divino Baco*, porfiávamos mesmo descobrir o sumo da cepa mais penetrante e folião, nascido e encorpado nas encostas cascalhentas e soalheiras, pleistocénicas, das *Balsas, de Vale de Grande, do Súdrio* e de *Palhares*.

De adega em adega, um bafo quente ia lentamente tomando conta de nós...Tintos, uns mais substantivos que outros, para além de nos soltarem a língua, penetravam de mansinho em todos os vasos do corpo e da alma, numa sensação tépida, quase *sagrada*, fazendo-nos comungar dos mistérios da terra... e... do céu!...

A *procissão báquica*, que descia devagar do cimo da aldeia, para não deixarmos escapar – não fosse o diabo tecê-las – a melhor *pinga* da última colheita, chegara finalmente ao fundo do povo, onde se adegava o *tal das Balsas*, um dos melhores néctares da freguesia, numa câmara *íntima*, em terra batida, de luz coada por ferros, no miolo da casa, longe do ruído e do sol, para o estágio ser sossegado e perfeito... *Sim senhor, rica pinga, tem este ano o tio Jesuíno, este*, sublinhava o João da Eira, depois de emborcar

o primeiro copo, *é munto melhor do que o do outro ano!*... *Depois de amaciado pelas geadas, cá estaremos na Páscoa, na companhia do folar...*, *mas temos de ir preparando já a boca para ele, no Santo Estêvão*, sentenciava, sarcástico... O João da Eira, em pleno calendário solsticial, estava a prender o tempo, que para ele era circular. Depois do Santo Estêvão vinha a Páscoa em Março ou Abril, seguindo-se o Santo António em Junho, a Senhora do Rosário em Outubro e novamente o Santo Estêvão em Dezembro. Se as festas se repetiam, o tempo também se repetia. Não passava. O tempo, bem agarrado pelo João da Eira, ficava preso. Parecia que a matemática estancava a sua contagem, obedecendo às ordens do João. Os ciclos festivos dependiam exclusivamente de nós. A cronometria imobilizava-se... Entretanto, o Zé do Penedo lambia, mais uma vez, a bordadura da boca, onde resistia uma gota teimosa ...

Referências bibliográficas

- ALVES, Francisco Manuel (200) *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*, vol. XI.
- CAPELA, José Viriato e outros (2007) *As Freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758*, Braga,
- DUBY, Georges – *Guerreiros e Camponeses*, Editorial Estampa, 1978. Lisboa.
- YOURCENAR, Marguerite (1986) *Memórias de Adriano*. Lisboa: Editora Ulisseia.
- TIZA, António Pinelo (2004) *Inverno Mágico, Ritos e Mistérios Transmontanos*. Lisboa: Ésquilo.
- Livro das Sessões da Junta de Paróquia de Samil, 1860-1917.*
- Epístolas de S. Paulo e Actos dos Apóstolos.*